

Modelagem Bayesiana Aplicada ao Desenvolvimento de Jogos de Computadores: Um Estudo de Caso em MMORPGS

Jordy Oliveira Vieira e Hitalo Joseferson Batista Nascimento
Centro Universitário da Grande Fortaleza – Av. Porto Velho, 401 - João XXIII, Fortaleza/CE

RESUMO

O Universo dos jogos eletrônicos está em ascensão no mundo todo, somente no Brasil entre 2012 e 2016 o crescimento médio anual do setor de games foi de 28,7% e a estimativa é que continue crescendo 16,5% ao ano até o ano de 2021. Um elemento central nos jogos atuais e que têm sido objeto de muitas pesquisas, consiste na modelagem de personagens inteligentes, através de estruturas como as redes Bayesianas, que consistem em modelos gráficos probabilísticos para modelagem de incertezas e são representadas como grafos acíclicos direcionados (DAGs), em que os nós representam as variáveis aleatórias e os arcos ou arestas, representam as dependências condicionais entre tais variáveis. Nesse trabalho, apresenta-se uma visão geral sobre Redes Bayesianas, Inferência Bayesiana e Redes Neurais. Adicionalmente, uma simulação de uma rede Bayesiana aplicada à alguns eventos comuns em jogos de RPG é proposta.

Palavras-chave – Redes Bayesianas. Inteligência Artificial.

1. INTRODUÇÃO

Modelagem Bayesiana têm sido objeto de muitas pesquisas nos últimos anos, muito disso se deve ao alto crescimento dos jogos eletrônicos, dentro do universo dos jogos a Modelagem Bayesiana se dá principalmente na criação de personagens inteligentes por meio de Redes Bayesianas. Junto a isso existe um forte avanço em pesquisas envolvendo Modelagens Bayesianas relacionadas a jogos; com o avanço da tecnologia e hardwares melhores para se trabalhar o estudo sobre Modelagem Bayesiana vem sendo bastante ampliado. Mas não é só na área de jogos que a Modelagem Bayesiana vem sendo utilizada, a área da medicina vem utilizando muito Modelagem Bayesiana como por exemplo: Na probabilidade de um paciente ter doença cardíaca dado seu histórico familiar ou se o paciente pratica ou não exercícios; Na detecção de padrões de variação de risco relativo de mortalidade infantil. Modelagem Bayesiana não é um tema novo, porém está em uma larga escala de crescimento, em algumas áreas pode se encontrar um pouco de dificuldade para encontrar referências principalmente em Português, mas isso não é motivo para preocupações em outras línguas as referências crescem exponencialmente. Nesse

- *JORDY OLIVEIRA VIEIRA é graduando em ciência da computação na UNIGRANDE – Centro Universitário da Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 – João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: jordyce10@gmail.com*
 - *HITALO JOSEFERSON BATISTA NASCIMENTO é Professor do curso de ciência da computação da UNIGRANDE – Centro Universitário da Grande Fortaleza. Av. Porto Velho, 401 – João XXIII, Fortaleza - CE. E-mail: hitalo@fgf.edu.br*
- Artigo submetido a banca examinadora em 10/12/2018*

projeto é apresentada uma rede Bayesiana para simular uma batalha em um jogo de RPG entre alguns agentes, que dado determinadas variáveis esses agentes respondem de diferentes formas a cada variável apresentada; a inteligência artificial de cada NPC é única e formada por uma rede Bayesiana que simula uma rede neural de dependência probabilística; a ideia central do projeto é a criação de um ambiente onde alguns NPCs travam uma luta respeitando modelos gráficos para raciocínio baseado em incertezas sem a necessidade de um jogador para enviar comandos específicos.

A sigla RPG é oriunda da expressão em inglês “*Role Play Game*”, define um estilo de jogo em que as pessoas interpretam seus personagens. Em jogos online de RPG o jogador é abordado por inúmeros tipos de inimigos com inúmeros tipos de habilidades, as probabilidades em torno de cada luta travada são exponenciais fazendo com que cada luta seja única.

A inspiração para tal projeto veio de jogos como “*Final Fantasy Tactics*”, “*Chrono Trigger*” e “*Persona 5*”; jogos esses que sempre foram considerados a frente de sua época por conterem uma inteligência artificial extremamente complexa e bem trabalhada.

Na seção 2 do projeto são apresentados os Trabalhos Relacionados, na seção 3 é explicado a Fundamentação Teórica, na seção 4 é apresentado os Procedimentos Metodológicos, na seção 5 é a Análise dos Dados e Resultados e por último na seção 6 a Conclusão.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Existem vários trabalhos relacionados ao tema de pesquisa em questão. Alguns desses trabalhos são apresentados a seguir:

Na pesquisa conduzida por Andreas S. Vaerge (2003) [4] é utilizado um agente com uma rede Bayesiana para prever outro agente, a fim de melhorar seu desempenho.

O autor destaca as vantagens e desvantagens da utilização de uma rede Bayesiana, as principais vantagens foram: limites estruturais, adaptabilidade e complexidade controlada. Já as desvantagens ficam por meio de: Modelagem, cobertura e poder de computação.

O autor concluiu que a maior parte do trabalho, escrito por pessoas do setor, indica um crescente interesse no potencial das Redes Bayesianas, como uma nova tecnologia em agentes. Ele oferece uma aparência humana raciocínio, adaptabilidade e um grau de controle sobre a estrutura das dependências.

No estudo realizado por Alana M. de Moraes, Azufla da S. Sousa, Liliane dos S. Machado e Ronei M. Moraes (2014) [5] os jogos por desenvolverem habilidades como memória, atenção e raciocínio deixaram de fazer parte apenas do lazer e hoje são considerados importantes ferramentas no processo de

aprendizagem conceitual, no treinamento de tarefas específicas e na avaliação de desempenho do jogador.

A Informática na Saúde cada vez mais se utiliza de novas ferramentas e tecnologias da computação, como é o caso da Inteligência Artificial, Realidade Virtual, Multimídia e Internet. Ainda não sendo suficiente o uso de tais ferramentas e tecnologias, atualmente, busca-se a associação das mesmas, com o objetivo de obter maior precisão e utilidade das informações médicas manipuladas. Neste contexto ganha relevância a linha de jogos educacionais.

O autor conclui que há muitas dificuldades no estudo da IA nos jogos voltados para os *serious games*, devido ao grande número de aplicativos comerciais. As empresas divulgam poucas informações relacionadas à inteligência, provando que cada vez mais a sofisticação da tomada de decisão é um elemento diferenciador no sucesso ou não de um *serious game*. Neste artigo o autor Jarett Cummings [7], ilustra suas tentativas de utilizar Redes bayesianas como método de implementação de sistema de inteligência artificial para videogames. Usando essas redes os autores tentam controlar comportamentos simples para agentes de jogos que podem ser aplicados a vários gêneros de jogos.

Em seu primeiro problema os autores contam que tentaram usar uma rede bayesiana que foi baseada em um problema apresentado no IA para *Game Developers* por David Bourg. Neste problema os autores usaram uma rede Bayesiana para determinar a probabilidade de um agente abrir um baú do tesouro. O autor concluiu que a rede não funcionou tão bem quanto o esperado. Como mostraram os resultados ilustrados em sua pesquisa, não houve padrão de aprendizagem; em vez disso, os resultados parecem ser completamente aleatórios e ilógicos.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, apresenta-se uma visão geral sobre Redes Bayesianas e Redes Neurais. A seção 3.1, explica inferência Bayesiana que consiste no uso de probabilidades condicionais para obter conhecimento sobre quantidades desconhecidas, baseado em informações a priori, método conhecido como teorema de Bayes criado por Thomas Bayes. Na seção 3.2 é abordado Redes Neurais. Uma rede neural é um processador maciçamente paralelamente distribuído de unidades de processamento simples, que têm a propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para o uso. Ela se assemelha ao cérebro em dois aspectos:

- 1) O conhecimento é adquirido pela rede a partir de seu ambiente através de um processo de aprendizagem.
- 2) Forças de conexão entre neurônios, conhecidas como pesos sinápticos, são utilizadas para armazenar conhecimento adquirido.

3.1 Inferência Bayesiana

A inferência Bayesiana consiste no uso de probabilidades condicionais para obter conhecimento sobre quantidades desconhecidas, baseado em informações a priori. Este tipo de inferência é baseado no teorema de Bayes, que foi desenvolvido pelo matemático Thomas Bayes BAYES, 1763 [2], como uma consequência de seu interesse em

probabilidades inversas. O teorema a seguir, apresenta formalmente este conceito IVERSEN, 1984. [12]

Sejam $P(h)$ a probabilidade a priori de h , isto é, a probabilidade de h ocorrer antes de e ser observado, $P(h | e)$ a probabilidade a posteriori, em outras palavras, a probabilidade de h ocorrer dado que e ocorreu e $P(e | h)$, uma função chamada de verossimilhança, que representa a inversa da probabilidade condicional $P(h | e)$, então o teorema de Bayes é dado pela equação a seguir: BAYES, 1763. [2]

$$P(h | e) = \frac{P(e | h) P(h)}{P(e)} \quad (1)$$

Considere o problema de se encontrar um estimador pontual para o parâmetro Θ para a população com distribuição $f(x|\Theta)$. Seja $\pi(\Theta)$ a distribuição a priori sobre Θ . Suponha que uma amostra aleatória de tamanho n , denotada por $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, é observada. A distribuição de $\Theta | x$, é dada pela equação a seguir: WALPOLE; MYERS, 2009. [10]

$$\pi(\theta | X) = \frac{f(X | \theta) \pi(\theta)}{g(X)} \quad (2)$$

Em que $g(x)$ é a distribuição marginal de x , dada por:

$$g(x) = \begin{cases} \sum_{\theta} f(x | \theta) \pi(\theta) & \text{Para } \theta \text{ discreto} \\ \int_{\mathbb{R}} f(x | \theta) \pi(\theta) d(\theta) & \text{Para } \theta \text{ contínuo} \end{cases}$$

Em que $\int_{\mathbb{R}} f(x|\theta)\pi(\theta)d(\theta)$ é uma generalização da integral de Riemann, chamada de integral de Riemann–Stieltjes. PUZA, 2015. [11]

3.2 Redes Neurais

As redes neurais artificiais foram introduzidas por MCCULLOCH e PITTS 1943 [14]. A rede proposta possuía as seguintes características: as entradas e saídas dos nós binários; a ativação de um neurônio é binária; rede conectada por caminhos direcionados e ponderados; cada neurônio possui um limite u . Se a entrada no neurônio for maior que o limite, o neurônio é ativado; uma função de ativação e um único neurônio de saída, y .

Um neurônio é uma unidade de processamento de informação que é fundamental para a operação de uma rede neural. O diagrama em blocos da figura a seguir mostra o modelo de um neurônio, que forma a base para o projeto de redes neurais (artificiais). Aqui nós identificamos três elementos básicos do modelo neuronal: HAYKIN, 1998. [6]

Figura 1: Modelo Não-Linear de Um Neurônio
Fonte: Simon Haykin

O modelo neuronal da figura acima inclui também um *bias* aplicado externamente, representado por b_k . O viés b_k tem o efeito de aumentar ou diminuir a entrada líquida da função de ativação, dependendo se ele é positivo ou negativo, respectivamente. Em termos matemáticos, podemos descrever um neurônio k escrevendo o seguinte par de equações: HAYKIN, 1998. [6]

$$u_k = \sum_{j=1}^m w_{kj} x_j$$

$$y_k = \phi(u_k + b_k) \quad (3)$$

Onde x_1, x_2, \dots, x_m são os sinais de entrada; $w_{k1}, w_{k2}, \dots, w_{km}$ são os pesos sinápticos do neurônio k ; u_k é a saída do combinador linear devido aos sinais de entrada; b_k é o viés; $\phi(\cdot)$ é a função de ativação; e y_k é o sinal de saída do neurônio.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O projeto consiste na criação de uma rede Bayesiana para simular uma batalha em um jogo de RPG entre alguns agentes, que dado determinadas variáveis esses agentes respondem de diferentes formas a cada variável apresentada.

Variáveis como proteção, cura e armadura são elementos vitais para o decorrer do combate, os agentes terão que identificar o momento correto de usar suas habilidades para se manterem vivos no combate.

O hardware utilizado para criação e testes da rede foi: Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @3.00GHz com Memória (RAM) de 4,00 GB com o Sistema Operacional Windows 7 de 64 Bits. Para a modelagem da rede foi utilizado o NETICA, um software *open source* que permite a criação de Redes Bayesianas.

A rede criada apresenta diferentes aspectos clássicos de RPG's já consagrados como por exemplo: A probabilidade de o Druida utilizar a magia de proteção no Bárbaro dado que sua armadura está quebrada.

5. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Figura 2: Rede Bayesiana
Fonte: Autor

A rede Bayesiana é iniciada com 3 NPC's, um Clérigo, um Xamã e um Druida; os 3 NPC's podem usar 3 diferentes magias sendo elas: Cura, Proteção e Cegueira. E cada um deles tem uma influência maior sobre cada magia. Se tratando da magia de Cura, o Clérigo é o que se sai melhor.

Node: **Cura** [Apply] [OK]

Chance [v] % Probab_ [v] [Reset] [Close]

Clerigo	Xama	Druida	True	False
True	True	True	99	1
True	True	False	99	1
True	False	True	99	1
True	False	False	85	15
False	True	True	95	5
False	True	False	15	85
False	False	True	80	20
False	False	False	0	100

Figura 3: Tabela de Cura
Fonte: Autor

Como mostrado na tabela acima, o Clérigo tem uma probabilidade de 85% de utilizar a magia de Cura e 15% de chance de não utilizar. O Druida possui uma probabilidade de 80% de utilizar e 20% de chance de não utilizar. O Xamã por sua vez é o que se sai pior se tratando da magia de Cura com apenas 15% de chance de utilizar a magia e 85% de chance de não utilizar.

Se tratando da magia de Proteção o Clérigo e o Druida são equivalentes no desempenho.

Node: **Protecao** [Apply] [OK]

Chance [v] % Probab_ [v] [Reset] [Close]

Clerigo	Xama	Druida	True	False
True	True	True	99	1
True	True	False	99	1
True	False	True	99	1
True	False	False	85	15
False	True	True	99	1
False	True	False	30	70
False	False	True	85	15
False	False	False	0	100

Figura 4: Tabela de Proteção
Fonte: Autor

O Clérigo e o Druida têm uma probabilidade de 85% de chance de usar a magia e 15% de chance de não a utilizar, já o Xamã possui uma probabilidade de 30% de utilizar a magia e 70% de chance de não a utilizar.

Já com a Magia de Cegueira o Xamã se sai melhor que o Clérigo e o Druida.

Node: **Cegueira** [Apply] [OK]

Chance [v] % Probab_ [v] [Reset] [Close]

Clerigo	Xama	Druida	True	False
True	True	True	99	1
True	True	False	99	1
True	False	True	90	10
True	False	False	15	85
False	True	True	99	1
False	True	False	85	15
False	False	True	75	25
False	False	False	0	100

Figura 5: Tabela de Cegueira

Fonte: Autor

O Clérigo possui uma probabilidade de 15% de chance de utilizar o Cegueira e 85% de chance de não utilizar, o Druida possui uma chance de 75% de utilizar e 25% de chance de não utilizar e o Xamã por sua vez tem 85% de chance de utilizá-la e 15% de chance de não utilizá-la.

Note que existe o nó Miss fazendo inferência com o nó Cegueira, Miss é a chance de o NPC errar o ataque, a probabilidade de errar aumenta drasticamente quando Cegueira estiver aplicada. A probabilidade de o NPC errar um Ataque é de apenas 5%, porém quando o NPC estiver com o *debuff* de Cegueira a probabilidade de errar é de 60%.

Node: **Miss** [Apply]

Chance [v] % Probab_ [v] [Reset]

Cegueira	True	False
True	60	40
False	5	95

Figura 6: Tabela de Miss

Fonte: Autor

Após isso entram na rede Bayesiana mais 3 NPC's: Um Ladrão, um Guerreiro e um Bárbaro; cada um deles possui uma probabilidade de ter partes de sua armadura quebrada como o Capacete, Escudo e Armadura, junto a isso a magia de Proteção possui grande utilidade nesse ponto fazendo com que a probabilidade de uma armadura com proteção quebrar seja muito baixa.

Node: **QuebraElmo** [Apply] [OK]

Chance [v] % Probab_ [v] [Reset] [Close]

Protecao	Ladrao	Barbaro	Guerreiro	True	False
True	True	True	True	0	100
True	True	True	False	10	90
True	True	False	True	5	95
True	True	False	False	50	50
True	False	True	True	0	100
True	False	True	False	35	65
True	False	False	True	30	70
True	False	False	False	0	100
False	True	True	True	5	95
False	True	True	False	20	80
False	True	False	True	15	85
False	True	False	False	60	40
False	False	True	True	10	90
False	False	True	False	45	55
False	False	False	True	40	60
False	False	False	False	40	60

Figura 7: Quebra Capacete

Fonte: Autor

A chance do Ladrão ter seu Capacete quebrado é de 60%, se o Ladrão estiver com a magia de Proteção essa chance cai para 50%, Já a chance do Bárbaro ter seu capacete quebrado é de 45%, e esse valor cai para 35% caso esteja com a magia de Proteção ativa, o Guerreiro possui uma chance de 40% de ter seu capacete quebrado, e 30% se estiver com Proteção.

Node: **QuebraArmadura** [Apply]

Chance [v] % Probab_ [v] [Reset]

Protecao	Ladrao	Barbaro	Guerreiro	True	False
True	True	True	True	0	100
True	True	True	False	0	100
True	True	False	True	0	100
True	True	False	False	45	55
True	False	True	True	0	100
True	False	True	False	30	70
True	False	False	True	25	75
True	False	False	False	0	100
False	True	True	True	3	97
False	True	True	False	15	85
False	True	False	True	10	90
False	True	False	False	55	45
False	False	True	True	5	95
False	False	True	False	40	60
False	False	False	True	35	65
False	False	False	False	50	50

Figura 8: Quebra Armadura

Fonte: Autor

A quebra de Armadura possui a mesma ideia do Capacete com o Guerreiro e o Bárbaro utilizando armaduras mais robustas e pesadas enquanto o Ladrão utiliza algo mais ágil e menos resistente. O Ladrão possui uma chance de 55% de ter sua armadura quebrada, com proteção a probabilidade cai para 40%, a probabilidade da armadura do Guerreiro ser quebrada é de 35% sem Proteção e 25% com Proteção, o Bárbaro por sua vez possui uma chance de 40% de ter sua armadura quebrada, a chance cai para 30% com a magia de Proteção ativa.

A quebra do Escudo segue a mesma ideia da Armadura e do Capacete tendo em vista que as probabilidades serão menores já que o Escudo é a parte mais resistente de toda Armadura.

Node: QuebraEscudo

Apply OK

Chance % Probab_

Reset Close

Protecao	Ladrao	Barbaro	Guerreiro	True	False
True	True	True	True	0	100
True	True	True	False	0	100
True	True	False	True	0	100
True	True	False	False	40	60
True	False	True	True	0	100
True	False	True	False	25	75
True	False	False	True	20	80
True	False	False	False	0	100
False	True	True	True	1	99
False	True	True	False	10	90
False	True	False	True	5	95
False	True	False	False	50	50
False	False	True	True	0	100
False	False	True	False	35	65
False	False	False	True	30	70
False	False	False	False	0	100

Figura 9: Quebra Escudo

Fonte: Autor

O Ladrão possui 50% de chance de ter seu Escudo quebrado, com a proteção ativa a chance cai para 40%, o Bárbaro possui uma chance de 35% de ter seu Escudo quebrado com a chance caindo para 25% quando a Proteção estiver ativa e por último o Guerreiro possui uma chance de 30% de ter seu Escudo quebrado sem proteção, já com a proteção a probabilidade diminui para 20%.

Note que a Proteção diminui a chance de o Escudo ser quebrado em 10%, o mesmo acontece com o Capacete e a Armadura. Note também que nas tabelas existem outras informações; como por exemplo na tabela de QuebraEscudo a chance do Ladrão e do Bárbaro terem seus Escudos quebrados ao mesmo tempo é de 10% com a probabilidade caindo para 0% caso os dois estejam com a Magia de Proteção.

A probabilidade de toda a armadura ser quebrada varia de acordo com o dano recebido como por exemplo a chance da armadura ser quebrada é maior quando o ataque acontece pelas costas ou pelos lados. É sobre essas probabilidades que irei falar agora.

A tabela a seguir refere ao dano sofrido pela frente e as probabilidades de suas peças de armaduras serem quebradas. Vemos que a probabilidade de o Capacete ser quebrado em um ataque frontal é de 40%, a Armadura tem uma chance de 30% de ser quebrada e o Escudo possui uma probabilidade de apenas 20% de ser quebrado.

Node: DanoDeFrente

Apply OK

Chance % Probab_

Reset Close

QuebraElmo	QuebraEscudo	QuebraArmadura	True	False
True	True	True	5	95
True	True	False	10	90
True	False	True	13	87
True	False	False	40	60
False	True	True	6	94
False	True	False	20	80
False	False	True	30	70
False	False	False	50	50

Figura 10: Dano de Frente

Fonte: Autor

Node: DanoDeLado

Apply OK

Chance % Probab_

Reset Close

QuebraElmo	QuebraEscudo	QuebraArmadura	True	False
True	True	True	15	85
True	True	False	20	80
True	False	True	23	77
True	False	False	50	50
False	True	True	16	84
False	True	False	30	70
False	False	True	40	60
False	False	False	40	60

Figura 11: Dano de Lado

Fonte: Autor

Aqui vemos a probabilidade de a armadura ser quebrada dado que o NPC sofreu danos pelo lado.

A probabilidade de o Capacete ser quebrado é de 50%, a Armadura possui uma chance de 40% e o Escudo possui uma probabilidade de 30% de chance de ser quebrado em um ataque pelos lados.

Node: DanoDeCostas

Apply OK

Chance % Probab_

Reset Close

QuebraElmo	QuebraEscudo	QuebraArmadura	True	False
True	True	True	25	75
True	True	False	30	70
True	False	True	33	67
True	False	False	60	40
False	True	True	26	74
False	True	False	40	60
False	False	True	50	50
False	False	False	30	70

Figura 12: Dano de Costas

Fonte: Autor

Por último temos o Dano nas Costas; o dano nas costas possui as maiores probabilidades de quebra de armadura já que o NPC está desprevenido e não tem chance de defesa.

A probabilidade de ter o Capacete quebrado em um dano pelas costas é de 60%, a probabilidade de ter a Armadura quebrada é de 50% e a probabilidade de o Escudo ser quebrado é de 40%.

Para exemplificação dos cálculos das probabilidades geradas pelo software, é mostrado a seguir o cálculo para a variável QuebraEscudo.

5.1 Calculando as Probabilidades.

O software utilizado entrega duas probabilidades, um *True* e um *False*. Essa probabilidade se dá a multiplicação de toda a linha da tabela mais a multiplicação da próxima linha e assim por diante.

Podemos utilizar como exemplo a Probabilidade de Quebra do Escudo, a fórmula se dá da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}
 &P(L).P(G).P(B).P(Pr). \\
 &P(QE | L = sim, G = sim, B = sim, Pr = sim) \\
 &+ P(L).P(G).P(B).P(1 - Pr). \\
 &P(QE | L = sim, G = sim, B = sim, Pr = nao) \\
 &+ P(L).P(G).P(1 - B).P(1 - Pr). \\
 &P(QE | L = sim, G = sim, B = nao, Pr = nao) \\
 &+ P(L).P(1 - G).P(1 - B).P(1 - Pr). \\
 &P(QE | L = sim, G = nao, B = nao, Pr = nao) \\
 &+ P(1 - L).P(1 - G).P(1 - B).P(1 - Pr). \\
 &P(QE | L = nao, G = nao, B = nao, Pr = nao) \\
 &\{...\} = \{0,121\}
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

Onde L representa o evento Ladrão, G representa o evento Guerreiro, B representa o evento Bárbaro, Pr representa o evento Proteção e QE representa o evento Quebra Escudo. Note que o resultado foi 12,1% essa é a probabilidade de o evento ocorrer, esse resultado se torna o valor de *True*, o *False* por sua vez é o complementar do resultado total da tabela sendo de 87,9%.

5.2 Aplicando o Teorema de Bayes

Nesse ponto do projeto já estamos bastante familiarizados com o Teorema de Bayes que diz o seguinte: (BAYES, 1763). [2]

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B)} \quad (5)$$

Foi escolhido o nó Cegueira com inferência do nó Miss para aplicarmos o teorema e o resultado ficou da seguinte forma:

$$P(\text{Cegueira} = \text{Sim} | \text{Miss} = \text{Sim}) = \frac{P(\text{Miss} = \text{Sim} | \text{Cegueira} = \text{Sim}) \cdot P(\text{Cegueira} = \text{Sim})}{P(\text{Miss} = \text{Sim})}$$

$$\frac{0,6 \times 0,704}{0,437} \cong 0,96659 \quad (6)$$

6. CONCLUSÃO

No projeto foi mostrado uma visão geral sobre Redes Bayesianas junto com a criação de uma rede Bayesiana baseada em jogos de RPG.

Pontos importantes para uma rede Bayesiana foram ressaltados como a inferência Bayesiana que consiste no uso de probabilidades condicionais para obter conhecimento sobre quantidades desconhecidas, baseado em informações a priori e Redes Neurais.

Durante toda a criação da Rede Bayesiana apresentada no projeto houveram diversos erros e problemas como por

exemplo, na criação de novos nós para a rede ou na aplicação do Teorema de Bayes a determinados nós da rede.

No geral os resultados da Rede Bayesiana foram satisfatórios, tudo funcionou bem e os resultados ocorreram conforme o esperado.

Para trabalhos futuros pretendo refinar a rede e modelar o problema com uma rede neural profunda gerando novos resultados e fazendo comparações com a Rede Bayesiana melhorando o projeto como um todo.

REFERÊNCIAS

- [1] Hitalo Joseferon Batista Nascimento "Novas Estratégias para o Projeto de Sistemas de Posicionamento 3D em Ambientes Fechados Baseados em Aprendizado de Máquina", 2018. 115f. Tese (Doutorado em Engenharia de Teleinformática) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.
- [2] Bayes, Thomas, Richard Price, and John Canton. "An essay towards solving a problem in the doctrine of chances", (1763): 370-418.
- [3] Korb, Kevin B., and Ann E. Nicholson. "Bayesian Artificial Intelligence", CRC press, 2010.
- [4] Værge, Andreas S., and Henrik Jarlskov. "Using Bayesian Networks for Modeling Computer Game Agents", Aalborg University. Department of Computer Science, 2003.
- [5] de Moraes, Alana M., et al. "Tomada de Decisão aplicada à Inteligência Artificial em Serious Games voltados para Saúde", Laboratório de Tecnologias para o Ensino Virtual e Estatística, LabTEVE (2010): 1-11.
- [6] Haykin, Simon. "Redes neurais: princípios e prática", Bookman Editora, 2007.
- [7] Cummings, Jarett, Stephanie Elzer, and Gary Zoppetti. "Bayesian networks in video games", Pennsylvania Association of Computer and Information Science Educators (2008).
- [8] Norvig, Peter, and Stuart Russell. "Inteligência Artificial: Tradução da 3a Edição. Vol. 1", Elsevier Brasil, 2014.
- [9] Vomlelová, Marta, and Jiri Vomlel. "Applying Bayesian networks in the game of Minesweeper", Proceedings of the Twelfth Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making under Uncertainty. 2009.
- [10] Walpole, Ronald E., and Raymond H. Myers. "Probability and statistics for engineers and scientists", Pearson Education, 1993.
- [11] Puza, Borek. "Bayesian Methods for Statistical Analysis", ANU Press, 2016.
- [12] Iversen, Gudmund R. "Bayesian Statistical Inference", No. 43. Sage, 1984.
- [13] Kato, Sérgio Kakuta, Diego de Matos Vieira, and Jandyra Maria Guimaraes Fachel. "Utilização da modelagem inteiramente bayesiana na detecção de padrões de variação de risco relativo de mortalidade infantil no Rio Grande do Sul, Brasil", Cadernos de saúde pública 25 (2009): 1501-1510.
- [14] McCulloch, Warren S., and Walter Pitts. "A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity", The bulletin of mathematical biophysics 5.4 (1943): 115-133.